

do_c_o_m_o_m_o_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

RESTAURO DA PAISAGEM NO BRASIL: PARQUE DA CIDADE ROBERTO BURLE MARX

*Adriana Tiemi Katsuki**

* Faculdade de Arquitetura de Urbanismo/ Unicamp. e-mail: drikatsuki@yahoo.com.br
Orientador: Profa. Dra. Maria José de Azevedo Marcondes. Instituto de Artes – Departamento de Artes Plásticas/
Unicamp. e-mail: mariamarcondes@iar.unicamp.br

Resumo

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de Iniciação Científica desenvolvido no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP sobre uma proposta de restauro no jardim projetado por Roberto Burle Marx junto à residência Olívio Gomes, projeto de Rino Levi e Roberto Cerqueira César, em São José dos Campos/ SP, atual Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

Para tanto a pesquisa consiste em seu primeiro momento no levantamento, sistematização e análise dos dados pertinentes a obra, desde sua bibliografia referencial, iconografia, visitas técnicas e entrevistas. A segunda etapa da pesquisa consiste nas leituras sobre a teoria do restauro e sua pertinência para o restauro de paisagens culturais e jardins históricos.

Contudo, o levantamento dos dados referentes ao Parque da Cidade Roberto Burle Marx, possibilitou a compreensão de questões concernentes a preservação de jardins históricos e a realização de uma proposta de restauro para o jardim em questão, finalizando, desta forma a terceira etapa da pesquisa.

Por fim se elabora uma proposta em consonância com as concepções contemporâneas sobre restauro, privilegiando a reconstituição do bem patrimonial enquanto valor documental de um determinado momento do paisagismo no Brasil. Considerando como valor desta obra o registro de sua relação entre a arquitetura moderna e a natureza, além de possuir uma grande importância no contexto da obra de Burle Marx. Visto que este projeto insere-se em uma fase de transição de uma marcada pelos projetos de jardins pictóricos de formas abstratas e sinuosas, para uma seguinte designada por vários críticos como “jardim concretista” ou “jardim construtivo”.

Palavras-chave

Restauro – Jardim Histórico – Arquitetura

Abstract

This research extract's aim is to show the results of an undergraduating Scientific work, developed in the Architecture and Urbanism Course of State University of

Campinas. This document supplies details of the proposed restoration of the garden designed by Roberto Burle Marx in Olivo Gomes' residence, which was conceived by the architects Rino Levi and Cerqueira César. The residence is located in Sao Jose dos Campos, which is currently Roberto Burle Marx City Park.

The research, in its first approach, consists in acquirement, systematization and analysis of the information related to the work, which include referable bibliography, iconography, technical visitations and interviews. The second part of the study consists in some readings about Restoration Theory and its pertinence in Historical Landscapes and Gardens.

However, collecting data about Roberto Burle Marx City Park enabled the comprehension of points concerned to historical garden preservation and maintenance. It also made it possible to do a proposal for restoration of the mentioned garden, which finalizes the third part of the work.

Finally, a proposal that harmonizes with the contemporary restoration concepts is made. It is focused on the reconstitution of the the patrimonial assets as documental value in a specific time of Brazilian Landscape Architecture.

The value of this work is, mainly, the perfect relation between Environment and Modern Architecture. Furthermore, it has a huge importance in Burle Marx' list of work. It is essential to mention that this project belongs to a transition phase which goes from a time that was represented by pictorial, abstracts and bending gardens until a new era, which is called, by many critics as "Concretist Garden" or "constructive Garden".

RESTAURO DA PAISAGEM NO BRASIL: PARQUE DA CIDADE ROBERTO BURLE MARX

Introdução

O trabalho tem por objetivo apresentar os resultados do projeto de Iniciação Científica desenvolvido no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP sobre uma proposta de restauro no jardim projetado por Roberto Burle Marx junto à residência Olívio Gomes, projeto de Rino Levi e Roberto Cerqueira César, em São José dos Campos/ SP, atual Parque da Cidade Roberto Burle Marx, tendo em vista o processo de tombamento, em curso, da residência pelo órgão federal encarregado da proteção patrimonial – IPHAN.

Para a referida proposta de restauro é necessário à apresentação das conclusões durante toda a fase de desenvolvimento do projeto, referentes às etapas de análise, sistematização e levantamentos de toda a documentação disponível sobre o jardim projetado por Burle Marx. E também com a sistematização bibliográfica das leituras realizadas referentes à teoria da Preservação e Restauro do Patrimônio Cultural, bem como, das leituras sobre a obra de Burle Marx e sua relação com a Arquitetura moderna.

Por fim possibilitar uma conclusão e discussões sobre tais linhas de preservação e de restauro, visando a elaboração de uma proposta mais precisa e coesa para a referida obra.

Contextualização do Jardim Parque da Cidade R. Burle Marx nas obras de paisagismo de Burle Marx

A arquitetura moderna demandou uma arquitetura paisagística moderna, ligada à linguagem moderna vigente na época, do cubismo, do expressionismo e da arquitetura funcional.

O movimento moderno propôs uma nova maneira de viver dentro das cidades não só no particular de uma residência, mas como também no urbano com a Carta de Atenas. Com as novas lições da relação entre o exterior e o interior, adquirindo a continuidade e a transparência, com a utilização de novas técnicas de construção, oferece um ambiente perfeito para colocar a natureza mais

próxima do homem. Na Carta de Atenas a questão da habitação é onde predominava as suas preocupações, determinando fatores indispensáveis na higiene de cada habitação, como o sol, a vegetação e o espaço do homem.

Na busca de uma forma de vida mais saudável e bela através do contato pela contemplação da beleza, encontrar a unidade, a harmonia estética e ética com a natureza, ou seja, a volta do homem em contato com a natureza.

O espírito das casas modernistas e a questão da vegetação são trabalhados de forma análoga, criando uma relação de complementação entre essas duas essências. Permitindo que a arquitetura moderna se beneficiasse com essa integração, com suas casas com pátios ajardinados, com suas casas abertas para o panorama e para os terraços jardins, como se a arquitetura moderna precisasse do elemento verde para se completar.

O moderno da arquitetura brasileira estaria voltado para a “nossa natureza” e para a “nossa vegetação”, criando espaços abertos e permeáveis ao olhar que seria uma característica particular da “nossa arquitetura”.

As primeiras manifestações da vanguarda na arquitetura brasileira já se destacavam na questão da paisagem, primeiramente com a Casa Modernista de Warchavchik. Seria a primeira casa modernista construída na época colocando em prática os princípios do movimento moderno e já nesse projeto consta o projeto paisagístico de Mina Klabin para o jardim tropical que circunda toda a residência.

Na tese de Maria Beatriz Cappello reúne por meio de conferências, artigos e entrevistas, de forma muito clara, a definição de jardim moderno em relação à casa moderna na concepção do pensamento de Roberto Burle Marx e no pensamento de Rino Levi, ou seja, a integração da arquitetura com o meio ambiente.

Para compreender as realizações profissionais de Burle Marx não podemos desassociá-las de sua vida artística e pessoal. Burle Marx era músico, pintor e paisagista ao mesmo tempo, atribui-se a isto a grandeza e diversidade de suas

obras paisagísticas. Ou seja, existe um diálogo constante entre suas obras plásticas e seus jardins, em que uma complementa a outra.

Sua grande criatividade plástica influi de tal forma nas suas aplicações no campo paisagístico que se manifesta por meio de cores e formas nos seus jardins, assim como em seus murais, esculturas, vitrais, etc.

Baseado no livro de Marta Íris discute-se o repertório formal das obras de Burle, que é a busca de uma cultura própria de nosso país através da abundância de nossa natureza. Em que permite a introdução das diversas formas e cores vivas da nossa flora tropical em que permitem que se rompa com a estética da imitação do real. Com a iniciação da importância da água no projeto, planejamento de pisos com pedras e paredes revestidas com azulejos criando seus murais. Em suas obras não podia faltar à presença da água, pois esta desempenha um papel fundamental nos projetos. Além de dispersar o calor num país tropical, permite que se crie um ambiente com ar bucólico, transparecendo a tranqüilidade.

Ao longo de toda a carreira de Burle Marx pode-se dividi-la em duas etapas, no qual a primeira etapa se inspira em um mundo natural ou na paisagem natural, em principio nos anos 1930. Os jardins de Burle Marx se caracterizam por criarem espaços espontâneos, selvagens e ao mesmo tempo humanizados característico dos bosques ingleses, porém trabalhava sempre com o contraste e com a surpresa ao utilizar a coloração das flores e com as texturas e volumes das folhas, ou seja, Burle foi desenvolvendo conceitos em que se orientava segundo uma lógica própria de harmonias e contrastes cromáticos que não eram encontrados da observação da natureza.

No livro de Guilherme Mazza encontram-se fontes esclarecedoras na busca da renovação de Burle Marx baseados fortemente nos conceitos do movimento pictórico moderno, numa conferência de 1954.

“Em grande parte, posso explicar através do que houve em relação à minha geração, quando os pintores recebiam, o impacto do cubismo e do abstracionismo. A justaposição dos atributos plásticos desses movimentos estéticos aos elementos naturais constituiu a atração para uma nova

experiência. Decidi-me a usar a topografia natural como uma superfície para a composição e os elementos da natureza – minerais e vegetais – como materiais de organização plástica, tanto e quanto qualquer outro artista procura fazer sua composição com a tela, tintas e pincéis.” (Burle Marx 1954)

Já na década de 40 a 50, sem abandonar seus jardins com formas livres e curvas Burle Marx começa a se integrar com a arquitetura racionalista, buscando a geometria pura através da ênfase nos contornos bem delineados e nítidos, e evitando os eixos de simetria. De tal forma assegurava que a assimetria e a geometria desperta o mundo real da emoção, e não mais o mundo visual real.

Por fim durante os anos 60 passou a introduzir em seus projetos curvas e retas dispostas em uma trama ortogonal. Esta fase é a considerada a mais madura de sua vida profissional, esta designada por vários críticos como “jardim concretista” ou “jardim construtivo”. Nos quais se caracterizavam por espaços mais requintados e inventivos, conservando ainda alguns princípios os quais considerava fundamentais para seus jardins. Sobretudo a integração e permeabilidade visual, a organização geométrica dos espaços e a contraposição dos volumes verticais marcado pelas palmeiras-reais em relação aos volumes predominantemente horizontais como os canteiros, composto por arbustos.

Esta etapa também foi caracterizada por um conjunto de estratégias definidas a partir de uma hierarquia de elementos de interesse, para que desta forma conduzissem a atenção dos observadores. Manipulando contrastes de luz, sombra, cores vivas e escalas de massas vegetais. Burle Marx criava ambiências, zoneadas por árvores criando espaços sombreados ao centro para a permanência e o descanso e em outras áreas as iluminava para ressaltar conjuntos interessantes..

O jardim de Burle Marx junto à residência Olivo Gomes estudado neste presente trabalho situa-se numa etapa de transição nas obras de Burle Marx, de uma fase marcada por projetos de jardins pictóricos de formas abstratas e sinuosas para uma designada como jardim concretista. Considerado a primeira obra de transição para essa fase, este projeto é considerado de importante relevância na obra de Burle Marx.

Assim como na maioria dos projetos de Burle neste projeto os jardins que envolviam a residência foram criados com uma afinada sintonia com a arquitetura por meio de elementos que destacavam a residência e a paisagem local. A organização das massas vegetais com desenhos curvos e com suas alturas controladas proporcionava sutis enquadramentos e formas de se perceber o cenário criado por Burle Marx. Contrastando de forma harmônica as diferenças e contrastes entre os espaços ajardinados e os espaços naturais.

Levantamentos da documentação sobre o jardim de Burle Marx junto à residência Olivo Gomes, São José dos Campos, projeto de Rino Levi e Cerqueira César

O projeto da Residência Olivo Gomes, em São José dos Campos, é de autoria dos arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira César e o paisagismo de Roberto Burle Marx.

O local escolhido para receber a proposta da residência era em meio à paisagem no campo, isolada no meio da natureza oferece condições como o ar puro, sol, luz, silêncio e visual excepcional do panorama ao Vale do Paraíba. Com essas características foi possível o desenvolvimento de elegantes soluções na questão da arquitetura e do paisagismo.

A casa teve como característica marcante o desenho de sua volumetria linear, que pousa um dos lados sobre uma colina e o outro sobre uma linha suave de pilotis, aproveitando o declive do terreno. No projeto grande parte dos espaços sociais e íntimos está orientada a face norte do terreno, que de certa forma ofereciam as vistas mais privilegiadas, por meio de grandes aberturas e transparências. Desta forma, negava o tradicional conceito de janelas e o isolamento entre interior e exterior, permitindo uma ambiência que evocava a integração com o exterior, com a paisagem natural e o jardim projetado por Burle Marx.

Para Guilherme Mazza é nesta obra em que encontramos com plenitude a integração do mundo vegetal com a arquitetura moderna, propiciando ao homem a contemplação e integração com a natureza. Pois os jardins de Burle transformam a própria arquitetura, tanto a paisagem construída como a

paisagem natural existente. Ambas circundam toda a residência e que entram pelas suas transparências como elemento de contemplação e proteção da casa.

A sintonia entre a arquitetura e o paisagismo se nota através do desenho dos canteiros, ou seja, do traçado curvilíneo que potencializa por contraste a forma linear e geométrica da casa, que de certa forma valorizam as proporções horizontais da construção.

É visível neste projeto a implantação de uma malha ortogonal tanto da arquitetura como do paisagismo, porém com a contraposição de um espelho d'água trapezoidal no jardim introduzindo linhas de força na diagonal, para alcançar o equilíbrio com os volumes arquitetônicos.

Assim como foi descrito acima as etapas das obras de Burle Marx, este projeto tem como característica marcante um estudo de massas vegetais com desenhos geométricos curvos e seus contornos bem definidos e delineados. Burle também trabalhou neste projeto um conjunto de estratégias definidas a partir de uma hierarquia de elementos de interesse, para que desta forma conduzissem a atenção dos observadores. Manipulando contrastes de luz, sombra, cores vivas e escalas de massas vegetais. Em que no projeto estudado estas estratégias em certos pontos conduzem a um grupo de palmeiras, ou para um conjunto de árvores característico do vale do Paraíba, e mesmo para a valorização do mural de azulejos azuis e do painel de mosaico. Sendo de grande importância o estudo desses espaços criados por Burle.

Num depoimento de Burle Marx mostra esta necessidade de estender o jardim projetado à paisagem natural do Vale do Paraíba e que essa intenção foi de dar nitidez e clareza à composição escolhida.

“É possível que seja um dos jardins que se enquadram no conceito de jardim inglês, porém, a distribuição dos volumes obedece a outro critério. Há uma seqüência de cores que conduz a determinados pontos do jardim, acentuando o grupo de Euterpe edulis (palmito doce) que, pelo fato de ter sido usado em grande número, acentua o caráter dessas palmeiras. Os schizolobium parahybum, cujo nome é decorrente do Vale do Paraíba, são árvores dispostas ritmicamente, sobretudo por terem sido plantadas em

carreira e ao mesmo tempo, a leveza da galharia e a altura dos troncos deixam ver perfeitamente a paisagem. Quando o jardim é visto do terraço, a justaposição das plantas, isto é, das massas de plantas, aparece como se fosse um tapete. O lago, que não só serve como elemento para refletir, é, também vivificador de plantas. As cores utilizadas no painel de mosaico se ligam às imbaúbas plantadas diante dele. São complemento da composição. O outro painel, o de azulejos, de tonalidades azuis, obedecendo ao ritmo decorrente da medida imposta pelos azulejos é, também, completado pelo amarelo-ovo das Himerocalis e o vermelho luminoso da Sauvia splendens. Tivemos o cuidado de utilizar árvores da região, tais como as quaresmeiras e os ipês. Dessa maneira, trouxemos certos elementos componentes da paisagem para o jardim” (Burle Marx, 1967)

De acordo com o levantamento feito do histórico do jardim projetado por Burle Marx para a residência Olivo Gomes, foi feita a identificação dos conceitos inseridos no jardim e de pontos com relevante importância histórica. Para fundamentar uma análise comparativa do jardim projetado por Burle, em 1952, com a situação atual do jardim inserido no atual Parque da Cidade de Roberto Burle Marx.

A implantação dos espaços ajardinados ao redor da moradia, projeto de 1952 de Burle Marx, era constituído de um repertório de 51 espécies de vegetais diferentes, que em sua maioria era formado por herbáceas e arbustivas. Além do planejamento de três painéis cerâmicos como foram citados acima, que era de fundamental importância em seu projeto paisagístico.

Especificações vegetais do jardim no entorno da moradia, 1952:

Legenda :

1-nomes científicos de plantas arbustivas e herbáceas

2-nomes científicos de árvores

1	Hemerocallis flava L
2	Hemercallis fulva var kwanso Hort.
3	Canna indica L. (vermelho)
4	Neomarica caerulea Ker.
5	Stenotaphrum americanum Schrank.
6	Moraea bicolor Steud.

7	Phumbago capensis Thumb.
8	Hibiscus Rosa sinensis – L. (amarelo)
9	Salvia splendens Sellow
10	Brunfelsia hopeana Benth.
11	Rhododendron indicum Sweet. (rubi)
12	Cordyline dracaenoides Kunth

13	<i>Dracaena umbraculifera</i> Jacq.
14	<i>Tibouchina Fothergillae</i> (Sch. Et Mart) Cogn.
15	<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.
16	<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn.
17	<i>Tibouchina scrobicullaia</i> Cogn.
18	<i>Tibouchina puichra</i> (Charm) Cogn.
19	<i>Caesalpinia pellophoroides</i> benth.
20	<i>Euterpe edulis</i> Mart.
21	<i>Philodendron giganteum</i> Schott
22	<i>Philodendron Selloum</i> C. Koch
23	<i>Strelitzia Reginae</i> Banks
24	<i>Moraea iridioides</i> L
25	<i>Sanchezia nobilis</i> Hock.
26	<i>Dracaena marginata</i> Lam.
27	<i>Tibouchina moricandiana</i> (Ser.) Baill.
28	<i>Strelitzia augusta</i> Thumb.
29	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott
30	<i>Calliandra brevipes</i> Benth.
31	<i>Cássia bicapsularis</i> L.
32	<i>Acalypha wilkesiana</i> – Müll. Arg. Var. <i>Miltoniana</i> Hort.

33	<i>Acalypha wilkesiana</i> – Müll. Arg. Var. <i>musaica</i> Hort.
34	<i>Chorophytum comosum</i> Bak. Var. <i>variegatum</i> Hort.
35	<i>Coleus Blumei</i> Benth.
36	<i>Helichrysum petiolatum</i> DC.
37	<i>Iresine Herbstii</i> Hook.f.
38	<i>Ophiopogon Japonicus</i> Ker. Gawl.
39	<i>Phormium tenax</i> . Forst. Var. <i>Weitchii</i> Hort.
40	<i>Rhododendron indicum</i> Sweet. (rosa)
41	<i>Canna indica</i> L. (laranja)
42	<i>Dieffenbachia Bausei</i> Hort.
43	<i>Scindapsus aureus</i> Engl.
44	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.
45	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.
46	<i>Philodendron Imbe</i> Schott
47	<i>Allamanda nobilis</i> T. Moore
48	<i>Nymphae ampla</i> var. <i>rosea</i>
49	<i>Nymphae ampla</i> D.C.
50	<i>Nymphae capensis</i> Thumb. Var. <i>zanzibariensis</i> Casp.
51	<i>Pontederia cordata</i> L.

Especificações das massas vegetais do projeto original, 1

Especificações vegetais do jardim no entorno da moradia levantado neste projeto de pesquisa, através de um levantamento visual e fotográfico. Devido a isto a

identificação de algumas espécies foi impossível de ser realizada, sendo em alguns casos, quando possível, o reconhecimento da família.

Lista dos vegetais identificados na situação atual do jardim de Burle Marx

Legenda:

1- nomes científicos de plantas arbustivas e herbáceas

2- nomes científicos de árvores

_ ? – incerteza na conclusão

1	<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott
2	<i>Iresine herbistii</i> Hook.
3	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.
4	<i>Colocasia esculenta</i> Schott
1	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews
5	<i>Philodendron selloum</i> C.Koch
6	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.
7	<i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott
8	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott
2	<i>Syagrus romanzoffiana</i>
9	<i>Canna x generalis</i> L.H.Bailey
10	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.
11	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume
12	<i>Moraea bicolor</i> Sweet ex G.Don
13 ?	<i>Iris germânica</i> Linn
14	<i>Salvia splendens</i> Ker Gawl.
15	<i>Calliandra brevides</i> Benth.
16	<i>Chorophytum comosum</i> Baker
17	<i>Hemerocallis flava</i> L.
18	<i>Ophiopogon Japonicus</i> Ker. Gawl.
19	<i>Calathea louisae</i> Gagnep.
20	<i>Tibouchina grandifolia</i> Cogn.
21	<i>Strelitzia augusta</i> Thumb.
22	<i>Plumbago capensis</i> Thunb.
23	<i>Pontederia cordata</i> L.
24	<i>Duranta repens</i> Linn "Áurea"
25	<i>Nymphaea</i> sp.
26	<i>Tradescantia</i> sp.
27	<i>Impatiens</i> sp.
28	<i>Cordyline</i> sp.

Imagens comparativas da década de 60 com a década atual, que possibilitam a compreensão das mudanças ocorridas durante o decorrer do tempo.

Identificação das massas vegetais atual. (2)

Vista aérea de 1969. (3)

Vista aérea de 1997. (4)

Vista do espelho d'água, 197_. (5)

Vista do espelho d'água, 1990. (6)

Vista do jardim e do painel de azulejos, 196_. (7)

Vista do jardim e do painel de azulejos, 2005. (8)

Vista do jardim, 196_. (9)

Vista do jardim, 2005. (10)

Vista do jardim próx. ao viveiro, 196_. (11) Vista do jardim próx. ao viveiro, 2005. (12)

Vista do jardim próx. ao viveiro, 196_. (13) Vista do jardim próx. ao viveiro, 2005. (14)

Vista do painel de mosaico, 198_. (15) Vista do painel de mosaico, 2005. (16)

Tendo como base esta análise comparativa para diagnosticar as remoções e adições feitas no decorrer do tempo no jardim de Burle Marx. Para realização desta comparação foi determinada uma época em que todos os conceitos de Burle para o jardim ainda eram compreendidos e visualizados no jardim.

Por meio desta análise visual, fotográfica e em campo foi possível registrar os canteiros e massas de vegetais que não se encontram em seu estado original.

Análise das Teorias de Restauração e Conservação

A história do restauro começa a se definir a partir do período Renascentista, resgatado pelos classicistas que tinham um ávido interesse sobre a cultura da antiguidade, principalmente sobre a Arquitetura Greco-romana. As transformações surgidas assim na Europa a partir do advento da Revolução Industrial, Revolução Francesa, do Iluminismo durante o século XVIII, provocam um despertar na sociedade europeia capaz de originar uma ruptura de passado e presente e despertar assim um sentimento de proteção e preservação de edifícios, ambientes históricos em diversos países europeus.

A restauração até atingir sua maturidade passou por um longo e lento processo de análise das intervenções até então praticadas nos edifícios. Na época eram consideradas como tentativas de restauro mesmo sem o embasamento teórico e cultural que a questão adquiriu a partir do século XIX. Desde então essa questão abrange prestígio suficiente num território cada vez mais amplo, garantindo dessa forma espaços para discussão em congressos internacionais sobre patrimônio arquitetônico. Já a questão do restauro de jardins históricos tem tido uma preocupação mais recente, que se concretizou com a Carta de Florença.

Durante todo o processo de maturidade a restauração se compôs de várias vertentes. Sendo uma delas de Viollet-le-Duc, que buscava a unidade de estilo mesmo que para tanto fosse necessário sacrificar ou substituir as passagens do tempo na obra. Baseado em novos conceitos, novas idéias e a ânsia pelo conhecimento levam ao firmamento da restauração como ciência com o intuito não só de preservação e conservação do passado histórico, mas de restabelecê-lo em um estado completo para a sociedade local, num dado momento.

Autores contrários como John Ruskin e Willian Morris que preconizava o respeito pela matéria original, suas marcas de passagem do tempo, aconselhando a manutenção periódica, para evitar apenas a degradação, ou até mesmo a pura contemplação. Com estas experiências, Camillo Boito no final do século XIX fez uma análise e as reformulou de tal forma que se criou uma outra vertente conhecida como Restaurador Filológico que dava ênfase no valor documental da obra.

Posterior a isso se elabora a Carta de Veneza, a noção de monumento histórico acontece quando se permite um testemunho seja ele de uma vila particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. A conservação e a restauração dos monumentos visam salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico, o monumento é considerado inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa, portanto não será tolerada qualquer alteração de sua decoração ou a disposição de seus edifícios. Desta maneira, é indispensável à pesquisa científica e técnica para a contribuição do estudo e da salvaguarda do patrimônio monumental.

Com a reflexão de Cesare Brandi, decorre a teoria do “Restauro Crítico” que preconiza o problema crucial da conservação ou remoção das adições, tentando sempre solucioná-lo através da integridade figurativa de cada obra. Contudo, para Brandi a Restauração deverá se articular não com base nos procedimentos práticos que caracterizam a restauração de fato, mas com base no conceito da obra de arte referida, ou seja, através do reconhecimento da obra de arte. E a partir desse reconhecimento deverá ser levada em consideração a bipolaridade a que a obra de arte está submetida, resultado da atividade humana. Dessa forma Brandi enfrenta o problema da conservação ou remoção das adições através do recurso da atribuição de um juízo de valor.

Somente em 1981 com o Comitê Internacional de Jardins Históricos e com ICOMOS/IFLA houve a formulação de uma carta, Carta de Florença, relativa à proteção dos jardins históricos, visando complementar a Carta de Veneza no Art. 14º. Apesar de que durante todo o trajeto da teorização do restauro sempre esteve presente nas discussões o conceito de autenticidade no patrimônio, seja no caso de intervenção, seja no caso de salvaguarda do patrimônio.

Da mesma forma esse conceito atinge a questão do restauro da paisagem, principalmente por se tratar de uma composição arquitetônica e vegetal, ou melhor, praticamente vegetal, portanto, é composta por elementos vivos, perecíveis e renováveis.

Um jardim histórico é como tal considerado um “monumento vivo”, portanto tem o direito de salvaguarda, conforme o espírito da Carta de Veneza e com os acréscimos das regras específicas da Carta de Florença.

Como foi dito anteriormente quando se diz restauro da paisagem está se referindo aos elementos vivos, perecíveis e renováveis que este o compõe que desta forma exigem intervenções diferenciadas no que refere-se a manutenção, a conservação e a restauração, sendo dessa forma que a autenticidade é considerada mais relevante quando se trata da restauração de jardins históricos pois diz respeito tanto ao desenho, forma, volume, quanto a escolha de vegetais que a constituem.

Dessa composição arquitetural no jardim histórico se destaca – seu plano e os diferentes perfis do terreno; suas massas vegetais, suas essências, seus volumes, seu jogo de cor, seus espaçamentos, suas alturas respectivas; seus elementos construídos ou decorativos; águas moventes ou dormentes e os reflexos do céu (artigo 4º, apud IPHAN, 2000).

Seguindo os princípios da Carta de Veneza toda e qualquer restauração deve respeitar a evolução do respectivo jardim, sem dar maior importância para uma época específica. Para esta, assim como, para qualquer reconstituição, requer um estudo aprofundado que parte desde as escavações até a coleta de todos os documentos referentes ao respectivo jardim.

As posturas para a restauração e reconstituição de jardins históricos expressam posições similares à teorização do “restauro científico” enunciadas na década de 30, na Itália, segundo as quais os projetos de restauro fossem baseados em estudos rigorosos, classificando metodicamente os casos possíveis e dando maior atenção ao valor documental e histórico do monumento.

Contudo essas análises teóricas sobre o restauro e conservação de bens históricos e de jardins históricos serve como referência para a proposta de restauração do jardim projetado por Roberto Burle Marx. Enfatizando o valor documental e histórico

da referida obra feita por meio dos levantamentos históricos realizados assim como do levantamento fotográfico, visual e analítico feito da atual situação do jardim.

Proposta e conclusão com base em uma linha de preservação e restauro

Com base nos levantamentos e análises feitas sobre a teorização do restauro foi feito uma proposta de restauro do jardim com a seguinte linha de referência a da Carta de Italiana de 1972 e mais especificamente da Carta de Florença.

Considerando que esta obra se situa numa fase muito importante na carreira de Burle Marx, pois foi nela em que ele começa seus estudos para uma fase mais madura de seus conceitos, pois a partir dela seus jardins atingem com plenitude seus conceitos idealizados.

Outro valor de grande importância que encontramos nesta obra é a perfeita integração do mundo vegetal com a arquitetura moderna, propiciando ao homem a contemplação e integração com a natureza. Com seus jardins Burle transforma a própria arquitetura, tanto a paisagem construída como a paisagem natural existente.

Nesse sentido trata-se de um exemplar único no campo da arquitetura e do paisagismo na história do movimento moderno.

No jardim em questão, encontra-se com algumas mudanças que apesar de poucas perdem todo o conceito e as características projetadas por Burle Marx. Através das fotos percebe-se os canteiros se mantêm no estado original, porém a distribuição das massas de vegetais de perderam com o tempo e houve também a substituição de várias espécies vegetais. Visto que se trata de um monumento vivo, como refere à carta de Florença, necessita de uma manutenção periódica das plantas.

Assim como também durante o passar do tempo houve intervenções arquitetônicas que interferiram na composição do jardim, como a implantação da escada que sai da garagem e leva ao jardim inferior da casa. No entanto não tem como ser retirado devido à circulação que se criou.

Por fim a proposta do projeto de restauro baseia-se no conceito em que concerne as questões da Carta de Florença.

“A proteção dos jardins históricos exige que eles sejam identificados e inventariados. Impõe intervenções diferenciadas, que são a manutenção, a conservação, a restauração. Pode-se, eventualmente, recomendar a reconstituição. A “autenticidade” diz respeito tanto ao desenho e ao volume de partes quanto ao seu decór ou à escolha de vegetais ou de minerais que os constituem”. (Carta de Florença, Artº 9)

De tal forma foi encaminhada uma proposta de restauro seguindo as questões da Carta de Florença da seguinte forma. Primeiramente com a restituição do jardim em frente à casa que se encontra completamente modificado, suas espécies originais foram removidas e foram substituídas por outras muito distintas. Com relação à volumetria e cores de suas espécies que eram diretamente relacionadas ao painel de azulejos, de tonalidades em azul.

Como foi pesquisado e citado anteriormente Burle Marx queria compôr o ritmo dos azulejos com as cores vivas e a volumetria das espécies escolhidas para o jardim. Da mesma forma para o painel de mosaico no jardim inferior que tem uma composição com as imbaúbas plantadas diante dele.

Contudo a os canteiros que estão em composição com os dois painéis devem ser reconstituídos de forma como o original para resgatar esse conceito de valorização e composição entre o jardim e o mural.

Como foi descrito acima este projeto tem uma característica marcante um conjunto de estratégias definidas a partir de uma hierarquia de elementos de interesse, para que desta forma conduzissem a atenção dos observadores. No presente projeto os elementos de hierarquia conduzem a um grupo de palmeiras, da espécie Euterpe Edulis que na atual situação não se encontra mais.

Em princípio para esse jogo de estratégias cria-se um conjunto de massas vegetais que através de suas cores e volumes conduzem o olhar aos elementos. No caso das

palmeiras essa estratégia se descaracterizou quase por completo, devido a substituições por espécies inadequadas nas massas e principalmente pela remoção das palmeiras. Sendo necessária e adequada à reconstituição dessas partes faltantes e das partes consideradas ilegítimas do projeto.

Já nos canteiros restrito ao espelho d'água e a casa verifica-se em relação aos canteiros, divisões das massas, espécies e famílias encontradas que se mantém inalterado ou pelo menos na mesma linguagem da proposta inicial do projeto de Burle Marx. Com exceção da implantação da escada que interferiu na alteração de um dos canteiros, mas que não tem uma significativa importância com relação ao conceito implantado no projeto. Se mantendo inalterado o conceito de malha ortogonal e o elemento de hierarquia que nesse caso é o conjunto de árvores da região do Vale do Paraíba, os Guapuruvus.

Durante a análise feita do levantamento da parte do jardim que envolve o espelho d'água foi encontrado uma espécie não identificada dentro das espécies utilizadas por Burle Marx, esta espécie é a **Rhododendron** sp. família das azáleas. No entanto, esta aparece estranhamente no projeto original do jardim da casa, sendo necessário um estudo mais aprofundado para averiguar se realmente existe um fundamento para manter essa espécie. Caso contrário se propõe a remoção desta espécie.

Por fim pode-se concluir que somente em três pontos do jardim deve ser reconstituído e para a parte restante do jardim se propõem medidas conservativas para garantir uma manutenção através de uma renovação cíclica das partes, como o corte raso, ou mesmo a replantação de elementos já formados.

Pode se afirmar que a proposta de restauro para o jardim da residência Olivo Gomes só pôde ser finalizado por meio de um denso levantamento dos documentos históricos do jardim junto à residência. Documentos obtidos no Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos, DPH, e na Fundação Cassiano Ricardo também de São José dos Campos, concluídos com base nos livros referenciais explicitados na bibliografia.

Notas

- (1). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (2). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos, com algumas modificações de autoria particular.
- (3). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (4). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (5). Livro de Vera Beatriz Siqueira, *Burle Marx*.
- (6). Livro de Vera Beatriz Siqueira, *Burle Marx*.
- (7). Livro de Vera Beatriz Siqueira, *Burle Marx*.
- (8). Fonte: Adriana T. Katsuki
- (9). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (10). Fonte: Adriana T. Katsuki
- (11). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (12). Fonte: Adriana T. Katsuki
- (13). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (14). Fonte: Adriana T. Katsuki
- (15). Fonte: DPH, Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos.
- (16). Fonte: Adriana T. Katsuki

Bibliografia:

Textos escolhidos de Roberto Burle Marx:

BURLE MARX, Roberto. *Arte e paisagem: Conferências Escolhidas*. São Paulo, Nobel, 1987.

BURLE MARX, Roberto. "Testimonio to Rino Levi". 1972. In *Rino Levi*. Milão, Edizioni di Comunità, 1974.

BURLE MARX, Roberto. "Jardim e ecologia". *Revista Brasileira de Cultura*. Rio de Janeiro, vol. 1, nº 1, julho – setembro, 1969.

Sobre Roberto Burle Marx:

Livros e Teses

ARGAN, Giulio. C. *História da Arte como História da Cidade*. São Paulo, Martins Fontes Editora Ltda, 1992 (edição original: 1970).

ASSOCIAÇÃO MUSEU LAZAR SEGAL (org.). *Warchavchik, Pilon, Rino LEVI: Três Momentos da Arquitetura Brasileira*. São Paulo, FUNARTE/Museu Lazar Segal, 1983.

BARDI, Pietro Maria. *The tropical gardens of Burle Marx*. Amsterdã, Colibris, 1964.

BOITO, Camillo. *Os Restauradores*. São Paulo, Ateliê Editorial, 2002.

BRANDI, Cesare. *Il restauro: Teoria e Pratica*. Roma, Editori Riuniti, 1994.

- BROWN, Jane. *El Jardín Moderno*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili. 1999.
- CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. *Paisagem e Jardim nas casas de Rino Levi*. Tese São Carlos, 1998.
- CARRILHO, Marcos. *Restauração de Obras Modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de G. Warchavchik*, in: Texto Especial Vitruvius nº 30. São Paulo. Vitruvius, nov. 2000.
- _____. A Restauração da Casa Santa Cruz, in : *Minha Cidade 009*. São Paulo. Vitruvius dezembro de 2000.
- CHOAY, Françoise. *L'Allegorie du Patrimoine*. Paris, Éditions du Seuil, 1992.
- _____. "A propos de culte et des monuments", in: *Le culte moderne des monuments, son essence et sa genèse*. Paris, Éditions du Seuil, 1984.
- CURY, Isabelle (org.) *Cartas Patrimoniais*. Edições do Patrimônio. Brasília, IPHAN, 2000.
- DOURADO, Guilherme Mazza. *Modernidade Verde, Jardins de Burle Marx*. Tese São Carlos, 2000.
- ELIOVSON, Sima. *Os Jardins de Burle Marx*. Rio de Janeiro, Salamandra, 1991.
- FLEMING, Lawrence; ROGERS, S. *Roberto Burle Marx: Landscape architect, botanist and artist*. Catálogo de exposições. Londres, Royal College of Art and Royal Botanic Gardens, Kew, 1982.
- GALLO, H.; CARRILHO, MARCUS e MAGALHÃES, F. PEVSNER, NIKOLAUS. *O trabalho de restauro em arquitetura*, In: Um Século de Luz , São Paulo, Editora Scipione, 2001.
- GOODE, Patrick e LANCASTER, Michael (eds.). "Burle Marx, Roberto". In: *The Oxford Companion to Gardens*, Geoffrey Jellicoe e Susan Jellicoe, consultores. Nova York e Londres, Oxford University Press, 1986.
- JELlicoe, Geoffrey Alan. "*Roberto Burle Marx: Landscape Design*". Londres, Institute of Contemporary Arts, 1956. Catálogo.

- KASSLER, Elizabeth B. *Modern Gardens and the Landscape*. Nova York, The Museum of Modern Art, 1964.
- KUHL, Beatriz M. *Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo*. São Paulo, Ateliê Editorial, 1998.
- LEENHARDT, Jacques. "Roberto Burle Marx, Pintor". In: COELHO FROTA, L. & HOLLANDA, G. de (eds.). *Roberto Burle Marx, Uma Poética da Modernidade*, Minas Gerais, grupo Itaminas, 1989, pp. 53-54.
- LEENHARDT, Jacques. *Nos Jardins de Burle Marx*. São Paulo, Perspectiva, 1996.
- LEMOES, Carlos A.C. *O que é patrimônio histórico*. São Paulo, Brasiliense, 1981.
- LORENZI, Harri e FILHO, Luis Emygdio de Mello. *As plantas tropicais de R. Burle Marx*. São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2001.
- LORENZI, Harri e FILHO, Luis Emygdio de Mello. *Plantas Ornamentais no Brasil*. São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2001.
- LUCIANI, Roberto. *Il Restauro: Storia, Teoria, Techniche. Protagonisti*. Roma, Palombi, 1988.
- MARCONDES, Maria José A. *Restauro da Paisagem: discutindo conceitos e métodos*. Texto elaborado para o VII ENEPEA. Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura, Belo Horizonte, EAU/UFMG, 2004.
- MONTEIRO, Marta. *Roberto Burle Marx, Brésilien, paysagiste*. Versalhes, ENSP, 1988.
- MONTEIRO, Marta Íris. *Burle Marx, paisajes líricos*. Buenos Aires, Íris, 1997.
- PARIS, Museo Galliera. *Roberto Burle Marx*. Catálogo da exposição, 1973.
- RUSKIN, John. *The Seven Lamps of Architecture*. Sunnyside, Kent: George Allen, 1889.
- SÃO PAULO, V Bienal. *Roberto Burle Marx: Sala Especial*. Catálogo da exposição, texto de Bruno Zevi, 1959.
- SIQUEIRA, Vera Beatriz. *Burle Marx*. Cosac & Naify, 2001.

TEYSSOT, Georges e MOSSER, Monique (org.). *The History of Garden Design: The western tradition from the Renaissance to the present day*. New York, Thames & Hudson, 1990.

TREIB, Marc. (org.) *Modern Landscape Architecture*. The MIT Press, 1993.

USP. *Arte e paisagem: a estética de Roberto Burle Marx*. São Paulo, Museu de Arte Contemporânea, USP, 1997.

VERNEZ, XXXV Bienal. *Catálogo da Representação do Brasil: Pinturas, Projetos e Fotografias de Jardins de Roberto Burle Marx*. Catálogo da exposição, 1970.

VIOLLET LE DUC, Eugène E. *Restauração*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.

WALKER, P., MELANIE, S. *Invisible Gardens: The Search for Modernism in the American Landscape*. Cambridge, MIT Press, 1998.

Artigos em livros e periódicos:

ARNOLD, Christopher. "Burle Marx". *Architecture and Building*. Londres, vol. 30, nº5, pp. 181-184 (maio de 1956).

ARNOLD, Christopher. "O Arquiteto de jardins de Roberto Burle Marx". *Habitat*. São Paulo, nº15, pp. 36-40 (março-abril de 1954).

ARNOLD, Christopher. "Arquitetura do Museu e conceitos de Burle Marx sobre os jardins do Museu". *Boletim do Museu de Arte Moderna*. Rio de Janeiro, MAM, 1958.

BANHAM, Reyner. "The profession of landscape architect and the existence of Burle Marx". *Art News and Review*. Londres, vol. 116 (junho de 1956).

BARATA, Mário. "Burle Marx e a preservação paisagística". *Jornal do Comércio*. Rio de Janeiro (19 de maio 1970).

BARDI, Pietro Maria. "O Jardineiro Burle Marx". *Habitat*, São Paulo, nº78 (junho de 1964), pp. 35-41.

CARELLI, Emilie. "Roberto Burle Marx: peintre du paysage". *L'Architecture d'aujourd'hui*, Paris, nº262 (abril de 1989), pp. 92-95.

- CASO, Paul. "Roberto Burle Marx". *Lé soir*, Bruxelas, 13 de março de 1957.
- CREASE, David. Resenha (The Tropical Gardens of Burle Marx, de P. M. Bardi). *Architectural Review*, Londres, vol. 136, nº814 (dezembro de 1964), pp. 397.
- DOURADO, Guilherme Mazza. "Paisagismo no Brasil: itinerário de uma profissão". In: Dourado, Guilherme Mazza (org.). *Visões de uma paisagem. Um panorama do paisagismo contemporâneo no Brasil*. São Paulo, Associação Brasileira de Arquitetura Paisagistas, 1997, pp. 10-6.
- EMMANUEL, Muriel. "Roberto Burle Marx". *Landscape Desing*, nº127 (agosto de 1979), pp. 15.
- FERRAZ, Geraldo. "Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil: Roberto Burle Marx". *Habitat*. São Paulo, nº36, pp. 12-24 (novembro de 1956).
- FRAMPTON, Kenneth. "Intimations of tactility". *Artforum*. Nova York, vol. 19, nº7 (março de 1981).
- FROTA, Lélia Coelho. "Roberto Burle Marx: the partner of Nature". ICAM to *Proceedings*. Rio de Janeiro, pp. 50-5 (maio de 2000).
- GIEDION, Sigfried. "Burle Marx et le jardin contemporain". *L'Architecture d'aujourd'hui*, Boulogne-sur-Seine, nº42-43 (agosto de 1952), pp. 11-14.
- JELLICOE, Geoffrey Alan. "Interpretação britânica dos jardins brasileiros de Roberto Burle Marx". *Habitat*. São Paulo, nº29, vol. 75 (abril de 1956).
- MEURS, Paul. Modernismo e Tradição: Preservação no Brasil, in *Revista Óculum*. Campinas, 1985, nº 5/6, pp. 74-81.
- "Os Jardins de Burle Marx". *Habitat*, São Paulo, nº3 (abril-junho de 1951), pp. 7-15.
- PEDROSA, Mário. "Arquitetura paisagística no Brasil". *Jornal do Brasil*. Rio de Janeiro (9 janeiro de 1958).
- PEDROSA, Mário. "O paisagista Burle Marx". *Jornal do Brasil*. Rio de Janeiro (10 de janeiro 1958).

SOUZA, Abelardo Reidy de. "Paisagismo: arquitetura do exterior". *Arquitetura e Construção*. São Paulo, vol. 1, nº1, pp. 22-26 (novembro de 1966).

TOLEDO, Benedito L. Bem Cultural e Identidade Cultural, in: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Rio de Janeiro. Brasília, IPHAN, 1984, nº 20, pp.29-32.

TROIS JARDINS de R. Burle Marx: illustrations". *L'Architecture d'aujourd'hui*, Boulogne-sur-Seine, nº 49 (outubro de 1953), pp. 91-93.

VINCENT, Claude. "O arquiteto paisagista: Roberto Burle Marx". *Rio*. Rio de Janeiro, vol. 10, nº123, pp. 64-65; 93 (setembro de 1949).